

FORMAÇÃO DE AUTORES CRÍTICOS NO 9º ANO: EXPERIÊNCIA COM O GÊNERO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO POR MEIO DA APRENDIZAGEM POR PARES

Francisca Marta Araújo da Silva¹

Paulo Roberto Medeiros de Azevedo Neto²

¹Licenciatura em Letras - Português e Inglês – Universidade Cruzeiro do Sul,
francisca5marta@gmail.com

²Licenciatura em Letras - Português - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba (IFPB), paulonetofa@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15886642

Resumo

Este artigo investiga a contribuição da metodologia da aprendizagem por pares para a formação de autores críticos no 9º ano do Ensino Fundamental, por meio do ensino do gênero dissertativo-argumentativo. O problema da pesquisa centraliza-se nas dificuldades dos estudantes em construir textos argumentativos coerentes e articulados. Para abordar essa questão, foram realizadas atividades de correção mútua e autoavaliação, envolvendo 43 alunos. Os dados foram coletados por meio da análise comparativa das notas das redações e da aplicação de um questionário que investigou a percepção dos estudantes sobre o processo. Os resultados indicam evolução significativa em todas as cinco competências avaliadas no modelo de correção do ENEM. Conclui-se que a aprendizagem por pares é uma estratégia eficaz para o ensino do gênero dissertativo-argumentativo, alinhada às diretrizes da BNCC, que pode ser ampliada e replicada em diferentes contextos escolares. O estudo contribui para o entendimento de práticas pedagógicas que promovem a autoria crítica, oferecendo subsídios para a formação contínua de professores e estudantes.

Palavras-Chaves: Aprendizagem por pares; Gênero dissertativo-argumentativo; Interacionismo simbólico; Produção de texto.

1. INTRODUÇÃO

O ensino do gênero dissertativo-argumentativo no 9º ano do Ensino Fundamental ocupa uma posição estratégica no desenvolvimento das competências linguísticas e cognitivas dos estudantes, principalmente por anteceder a etapa do Ensino Médio. Segundo Rojo (2012), é por meio da linguagem que o sujeito constrói sua identidade, estabelece relações sociais e exerce sua cidadania. Portanto, esse gênero possibilita ao aluno organizar ideias com clareza, desenvolver uma argumentação lógica e expressar criticamente opiniões fundamentadas, elementos essenciais para a inserção consciente e participativa na sociedade.

Conforme a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), é papel da escola assegurar aos estudantes o domínio da norma-padrão da língua portuguesa e o uso consciente e ético da linguagem nas diversas práticas sociais (BRASIL, 2018). Como aponta Bakhtin (2003), todo ato de linguagem é um ato social, e argumentar é tomar parte nos debates que constituem a vida em sociedade. Assim, o domínio desse gênero capacita o estudante a participar dos discursos públicos de forma consciente, ética e responsável, o que leva o ensino do gênero dissertativo-argumentativo a ir além do domínio linguístico e alcançar a formação integral do sujeito.

Assim sendo, o presente trabalho relata um projeto realizado no 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública da rede estadual da Paraíba, o qual preconiza o ensino do gênero dissertativo-argumentativo como importante ferramenta de desenvolvimento de habilidades e competências de escrita, leitura, dialogismo e criticidade. A proposta visa ultrapassar a mera reprodução de conteúdos e incentivar a construção autêntica de posicionamentos, a fim de formar sujeitos ativos e conscientes de seu papel social. Para tanto, a principal metodologia aplicada foi a de aprendizagem por pares, a qual favorece a colaboração, o diálogo e a construção mútua de conhecimento entre os estudantes.

A aprendizagem por pares é uma metodologia ativa centrada na interação entre estudantes, na qual o conhecimento é construído de forma colaborativa por meio do compartilhamento de saberes, da explicação mútua e da reflexão conjunta sobre os conteúdos abordados. Nessa abordagem, os alunos assumem papéis interdependentes no processo de ensino e aprendizagem, atuando tanto como aprendizes quanto como mediadores do conhecimento. Segundo Topping (2005), "a aprendizagem entre pares é uma estratégia estruturada em que participantes do mesmo nível educacional auxiliam uns aos outros na aquisição de habilidades e conteúdos, promovendo ganhos cognitivos e socioemocionais para ambos os envolvidos". Essa metodologia estimula o engajamento ativo dos estudantes, fortalece a responsabilidade compartilhada pelo processo educativo e contribui para a

formação de competências essenciais, como a escuta ativa, a empatia, a argumentação e o pensamento crítico.

Essa abordagem é inovadora, pois entende que os alunos não são apenas receptores de informações, mas agentes do próprio aprendizado, assumindo, alternadamente, os papéis de explicadores e aprendizes. Tal interação fortalece a escuta ativa, o respeito às diferentes opiniões e a revisão crítica dos próprios argumentos, elementos indispensáveis para o domínio do gênero dissertativo-argumentativo, cuja natureza exige reflexão, contra-argumentação e coerência textual.

A presente experiência justifica-se pela necessidade de promover práticas pedagógicas inovadoras que respondam aos desafios contemporâneos da educação básica, especialmente no que se refere à formação de estudantes críticos, autônomos e participativos. Em um contexto social cada vez mais marcado pela multiplicidade de discursos e pela complexidade das relações humanas, é fundamental que a escola estimule a capacidade argumentativa dos alunos, favorecendo o desenvolvimento da criticidade por meio de propostas que articulem leitura, reflexão e produção de textos. Como destaca Freire (1996, p. 25), “ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando”, o que implica em criar ambientes de aprendizagem que estimulem a escuta, o diálogo e o pensamento independente. Nesse sentido, o ensino do gênero dissertativo-argumentativo, quando associado a práticas inovadoras, pode se tornar um potente instrumento de empoderamento discente.

Apesar de a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) enfatizar o desenvolvimento do pensamento crítico e da argumentação como competências fundamentais no Ensino Fundamental, observa-se que muitos estudantes do 9º ano ainda apresentam dificuldades em construir textos dissertativo-argumentativos que demonstrem posicionamento claro, coesão, coerência e embasamento lógico. Diante disso, surge a necessidade de investigar: como a metodologia da aprendizagem por pares pode contribuir para a formação de autores críticos no 9º ano, a partir do trabalho com o gênero dissertativo-argumentativo?

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O principal referencial teórico deste trabalho é o interacionismo simbólico, conforme proposto por George Herbert Mead, que entende a formação do *self* e da consciência crítica como resultado das interações sociais mediadas por símbolos. Essa abordagem foi articulada à metodologia ativa da aprendizagem por pares, que valoriza a colaboração entre estudantes como estratégia para construção do conhecimento. A proposta também se alinha às competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para o 9º

ano do Ensino Fundamental, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento da argumentação, do pensamento crítico e da autoria na produção de textos.

Segundo Mead (1934), a constituição do “*self*”, ou seja, da identidade e da consciência de si, ocorre a partir das interações com os outros, principalmente por meio do uso de símbolos compartilhados, como a linguagem. Assim, o pensamento crítico e a argumentação não são capacidades inatas, mas desenvolvidas na relação com o outro, em um processo contínuo de troca simbólica (Mead, 2006). Aplicado ao contexto escolar, isso significa que o aluno aprende a argumentar, refletir e se posicionar a partir de práticas sociais que envolvem diálogo, escuta e produção coletiva de sentidos.

A aprendizagem por pares é uma metodologia ativa que propõe a colaboração entre estudantes como estratégia central para a construção do conhecimento, promovendo a troca de saberes, a escuta ativa e o protagonismo discente. Sua origem está relacionada às teorias construtivistas de aprendizagem, especialmente às contribuições de Jean Piaget e Lev Vygotsky, que destacaram o papel das interações sociais no desenvolvimento cognitivo.

Por isso, tal metodologia foi utilizada como estratégia para o ensino do gênero dissertativo-argumentativo, incentivando os estudantes do 9º ano a revisar, corrigir e refletir criticamente sobre as produções textuais dos colegas, a fim de desenvolverem habilidades de argumentação e de autoria crítica. Além disso, essa abordagem promove o protagonismo estudantil e respeita as especificidades do desenvolvimento cognitivo dos alunos do 9º ano, que estão em uma fase de transição entre etapas de ensino.

Dessa forma, a articulação entre o interacionismo simbólico e a aprendizagem por pares revela-se uma estratégia eficaz para a formação de autores críticos, pois integra aspectos linguísticos, sociais e formativos no processo de ensino-aprendizagem. Ao se engajarem em práticas reais de produção e revisão textual, mediadas pela interação e pela linguagem, os alunos desenvolvem não apenas a competência argumentativa, mas também a capacidade de compreender e intervir no mundo que os cerca.

3. METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido em uma escola pública da rede estadual da Paraíba, localizada em área urbana, contemplando duas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental, com o total de 43 estudantes participantes. As atividades foram realizadas no componente curricular de Língua Portuguesa, no horário regular das aulas, sob a coordenação da professora regente da disciplina, contanto com o apoio interdisciplinar do professor de Arte, que contribuiu para a ampliação das possibilidades de construção de sentido e o engajamento

dos estudantes. A proposta teve como eixo central o trabalho com o gênero dissertativo-argumentativo, escolhido por sua relevância no desenvolvimento da capacidade argumentativa, do pensamento crítico e da autoria, competências essenciais para a formação cidadã e exigidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que aponta, no componente curricular de Língua Portuguesa, a importância de o estudante “posicionar-se de maneira crítica diante de diferentes textos e discursos” (BNCC, 2018, p. 76).

A metodologia ativa de aprendizagem por pares foi utilizada com o objetivo de romper com práticas tradicionais centradas na figura do professor como único transmissor do conhecimento. Essa escolha se fundamenta na premissa de que o estudante aprende de forma mais eficaz quando tem a oportunidade de interagir com seus colegas, explicar, ouvir e refletir coletivamente sobre o objeto de estudo. Para tanto, utilizou-se como estratégia a criação de duplas nas quais os alunos se revezavam nos papéis de escritores e revisores, discutindo ideias, reformulando argumentos e aperfeiçoando seus textos de forma colaborativa.

A programação das aulas foi organizada de forma progressiva e intencional, iniciando-se com atividades de sensibilização e diagnóstico da escrita, seguidas de momentos teóricos e práticos sobre a estrutura do gênero, estratégias argumentativas, coesão, coerência e adequação linguística. A seguir, apresenta-se um quadro com o cronograma de aulas e seus respectivos objetos de estudo.

Quadro 1 - Cronograma de atividades

MÊS	AULA	CONTEÚDO / ATIVIDADE
Fevereiro	Aula 1	Sondagem inicial – Oficina de redação
	Aula 2	Introdução ao gênero dissertativo-argumentativo: conceito, importância, estrutura e análise de texto modelo
	Aula 3	Introdução: estratégias para apresentar o tema e a tese. Análise de introduções

Março	Aula 4	Estratégias para produção de introdução
	Aula 5	Argumentação: o que é um argumento? Tipos de argumentos. Análise de textos
	Aula 6	Parágrafos de desenvolvimento: organização de ideias, desenvolvimento por argumento
	Aula 7	Análise de parágrafos de desenvolvimento
Abril	Aula 8	Exemplos e dados: fundamentação com dados e exemplos. Redação prática de parágrafos
	Aula 9	Estratégias para conclusão: propostas de intervenção e síntese do raciocínio lógico
	Aula 10	Revisão textual: coesão, clareza, identificação de erros. Revisão entre colegas
	Aula 11	Produção do desenvolvimento
Mai	Aula 12	Operadores argumentativos

	Aula 13	Fatos x opiniões: como evitar argumentos frágeis. Reescrita de trechos
	Aula 14	Uso de repertório sociocultural: referências históricas, culturais e filosóficas
	Aula 15	Produção do texto com introdução e desenvolvimento
Junho	Aula 16	Direitos humanos: conceito, evolução histórica, análise da Declaração Universal e tipos de direitos
	Aula 17	Constituição de 1988 e direitos humanos no Brasil. Temas: desigualdade, violência, racismo, impunidade

Fonte: autoral

A diversidade dos perfis dos alunos, tanto em termos de desempenho quanto de participação, foi considerada na organização das dinâmicas em duplas, respeitando critérios de heterogeneidade para favorecer a troca de saberes e a aprendizagem colaborativa. O ambiente escolar mostrou-se propício à aplicação da proposta, visto que já havia abertura para metodologias inovadoras e valorização da prática docente reflexiva.

Para orientar o processo avaliativo e garantir transparência quanto aos critérios utilizados, foi elaborado um quadro de avaliação com base nas cinco competências da redação do ENEM, adaptado à linguagem e ao nível de compreensão dos estudantes. A rubrica permitiu uma análise detalhada de aspectos como domínio da norma padrão, desenvolvimento

do tema, argumentação, coesão textual e proposta de intervenção, conforme apresentado a seguir:

Quadro 2 - Rubrica avaliativa

COMPETÊNCIA	DESCRIÇÃO	NÍVEL 1 (INSUFICIENTE)	NÍVEL 2 (INTERME- DIÁRIO)	NÍVEL 3 (ADEQUADO)	NÍVEL 4 (AVANÇADO)
1. Domínio da norma padrão da língua escrita	Ortografia, pontuação, concordância e regência	Muitos desvios que comprometem a compreensão	Alguns desvios que dificultam a leitura	Poucos desvios, sem prejuízo ao sentido	Escrita clara e correta, com domínio da norma
2. Compreensão da proposta e desenvolvimento do tema	Pertinência do tema e abordagem crítica	Foge do tema ou o aborda de forma superficial	Aborda o tema, mas sem aprofundamento	Desenvolve o tema com clareza e argumentos coerentes	Apresenta leitura crítica, aprofundada e articulada
3. Seleção e organização de argumentos	Capacidade de argumentar e organizar as ideias	Argumentação frágil ou confusa	Utiliza argumentos, mas com pouca articulação	Argumentação clara, com bons exemplos	Argumentos bem desenvolvidos e articulados
4. Coesão e coerência	Encadeamento das ideias e uso de conectivos	Textos fragmentados e desconexos	Há sequência, mas com rupturas	Boa fluidez, com uso adequado de conectivos	Estrutura lógica, fluente e bem coesa

5. Proposta de intervenção (com respeito aos direitos humanos)	Solução viável e bem elaborada	Ausência ou inadequação da proposta	Proposta genérica ou pouco desenvolvida	Proposta pertinente com agentes e ações claros	Proposta detalhada, viável e criativa
---	--------------------------------	-------------------------------------	---	--	---------------------------------------

Fonte: autoral

Ao final do semestre, foi aplicada uma autoavaliação individual, na qual os alunos refletiram sobre suas dificuldades, avanços e estratégias de escrita, promovendo o fortalecimento da autonomia e da autorregulação. Esses instrumentos contribuíram para uma avaliação formativa, dialógica e centrada no aprimoramento contínuo da produção textual.

4. INTERACIONISMO E A FORMAÇÃO DA CRITICIDADE

A formação da criticidade no ambiente escolar encontra alicerces teóricos sólidos no paradigma interacionista proposto por George Herbert Mead. Para o autor, o indivíduo constrói a consciência de si e do mundo a partir das interações sociais, sendo o “eu” resultado da internalização das atitudes do “outro generalizado” no processo comunicativo (Mead, 2006). Isso implica reconhecer que o desenvolvimento do pensamento crítico não ocorre de forma isolada, mas em contextos coletivos de linguagem e diálogo. A linguagem, nesse sentido, é mais do que um instrumento de expressão: é um mediador fundamental na constituição da consciência reflexiva.

No contexto do ensino de Língua Portuguesa, esse referencial teórico valoriza as práticas discursivas interativas e colaborativas como caminhos para a construção da autonomia intelectual dos estudantes. Ao produzir e revisar textos em pares, discutir ideias e confrontar pontos de vista, o aluno é levado a refletir sobre as próprias posições, reorganizar seus argumentos e considerar diferentes perspectivas. Essa vivência dialógica, como propõe Bakhtin (2003), é constitutiva do pensamento crítico, pois exige escuta ativa, argumentação fundamentada e responsabilidade ética diante do outro.

Assim, o interacionismo oferece uma base epistemológica para práticas pedagógicas que buscam desenvolver a criticidade por meio do engajamento real dos sujeitos no processo de aprendizagem. O trabalho com o gênero dissertativo-argumentativo, quando fundamentado nessa perspectiva, extrapola a mera reprodução de fórmulas textuais e passa a ser compreendido como uma prática social e cognitiva que permite ao aluno posicionar-se diante

das questões do mundo, contribuindo de forma ativa para a construção de uma sociedade mais democrática, dialógica e consciente.

Com base nos fundamentos do interacionismo simbólico, a metodologia de aprendizagem por pares adquire ainda mais sentido no contexto escolar. Mead (2006) defende que o indivíduo desenvolve sua identidade e consciência crítica por meio da interação com o outro, internalizando normas, valores e perspectivas sociais no processo comunicativo. Assim, ao serem inseridos em dinâmicas colaborativas, como a correção e revisão dos textos dos colegas, os alunos não apenas constroem conhecimento, mas também constroem a si mesmos como sujeitos críticos e reflexivos.

Ao assumirem os papéis de autores e revisores, os alunos vivenciam uma experiência real da intersubjetividade, em que cada um aprende com o outro e sobre o outro. Essa troca interpessoal, além de reforçar a compreensão do conteúdo, mobiliza habilidades socioemocionais como empatia, escuta ativa e argumentação fundamentada — competências essenciais para o exercício da criticidade. Como destaca Topping (2005), esse tipo de aprendizagem potencializa o engajamento e fortalece o protagonismo estudantil, aspectos diretamente vinculados ao que Mead compreende como constituição do “eu” por meio da interação social.

Dessa forma, a prática pedagógica baseada na aprendizagem por pares, à luz do interacionismo, torna-se mais do que uma estratégia didática: converte-se em uma ferramenta inovadora de formação humana. Nela, os estudantes deixam de ser receptores passivos e passam a exercer ativamente sua autonomia intelectual, aprendendo a dialogar, argumentar e posicionar-se com responsabilidade diante das múltiplas vozes presentes no ambiente escolar.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para a obtenção dos resultados, foram adotadas duas abordagens: a primeira consistiu na análise comparativa das notas atribuídas pela correção da professora às redações dos alunos, desde o início do projeto até sua culminância, possibilitando a avaliação individual da evolução ao longo do processo. A segunda envolveu a aplicação de um questionário estruturado, no qual os próprios estudantes avaliaram o projeto e refletiram sobre suas respectivas progressões nas competências relacionadas à produção textual. Apresenta-se a seguir uma tabela com os resultados compilados a partir das correções feitas pela professora. Considera-se o conceito “satisfatório” para as notas iguais ou superiores a 120 pontos de um total de 200 para cada competência.

Tabela 1 – Evolução dos estudantes nas competências da redação (modelo ENEM)

Competência	Descrição	Nº de estudantes com desempenho satisfatório antes	Nº de estudantes com desempenho satisfatório depois
C1	Domínio da norma padrão da língua escrita	12	38
C2	Compreensão da proposta e desenvolvimento do tema	10	39
C3	Seleção e organização de argumentos	8	35
C4	Demonstração de conhecimento dos mecanismos linguísticos de coesão	15	42
C5	Elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema	10	41

Fonte: autoral

Os dados coletados por meio do questionário aplicado aos 43 estudantes indicam uma percepção majoritariamente positiva em relação à metodologia da aprendizagem por pares. A maioria dos alunos relatou que a atividade contribuiu para a melhoria da escrita, o desenvolvimento do pensamento crítico e a capacidade de autoavaliação. Além disso, muitos destacaram que revisar as redações dos colegas ampliou sua compreensão sobre estratégias argumentativas e favoreceu a reflexão sobre seus próprios textos. Esses resultados corroboram as evidências quantitativas obtidas na avaliação das competências da redação.

Tabela 2 – Percepção dos alunos sobre a aprendizagem por pares

Afirmação	Concordam totalmente	Concordam parcialmente	Discordam
A aprendizagem por pares ajudou a melhorar minha redação	31	12	0
A correção dos textos dos colegas ampliou meu entendimento sobre argumentação	38	5	0

O projeto me ajudou a refletir criticamente sobre meus textos	34	9	0
A autoavaliação contribuiu para identificar meus pontos fortes e fracos	33	10	0

Fonte: autoral

Durante o desenvolvimento do projeto, uma das principais dificuldades identificadas foi a resistência inicial de alguns estudantes em assumir o papel de avaliadores dos textos dos colegas. Muitos demonstravam insegurança quanto à capacidade de oferecer *feedback* construtivo, temendo cometer erros ou gerar conflitos. Além disso, observou-se certa dificuldade na compreensão das competências avaliativas do gênero dissertativo-argumentativo, o que comprometeu as primeiras etapas de revisão. Essas barreiras refletiram, inicialmente, em avaliações superficiais e pouco aprofundadas, limitando o potencial da aprendizagem colaborativa.

Para superar esses desafios, adotaram-se estratégias pedagógicas específicas, como sessões orientadas de correção em grupo, nas quais a professora mediava as discussões e esclarecia dúvidas. A utilização de critérios claros e exemplificados para a avaliação das competências também contribuiu para a segurança dos estudantes na realização das correções. Gradualmente, essa mediação favoreceu o desenvolvimento da autonomia crítica, ampliando a confiança dos alunos na prática da revisão por pares e garantindo maior qualidade nos textos produzidos e revisados. Assim, o processo colaborativo consolidou-se como um elemento fundamental para a formação de autores críticos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos neste estudo evidenciam que a metodologia da aprendizagem por pares, associada ao ensino do gênero dissertativo-argumentativo, contribui significativamente para a formação de autores críticos no 9º ano do Ensino Fundamental. A partir da análise das produções textuais e da percepção dos próprios estudantes, foi possível observar avanços expressivos nas competências linguísticas, argumentativas e reflexivas, fundamentais para o desenvolvimento da autonomia intelectual e da capacidade crítica. Tal constatação reforça a relevância de práticas pedagógicas que incentivem a colaboração e o protagonismo discente.

Ademais, o projeto demonstrou ser uma estratégia viável e eficaz para o cumprimento das competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular, especialmente no que tange à argumentação e à produção textual. A mediação docente, combinada com a participação ativa dos alunos na correção e na autoavaliação, revelou-se fundamental para superar as dificuldades iniciais e promover a construção coletiva do conhecimento. Dessa forma, reforça-se a importância de inserir metodologias ativas no cotidiano escolar, capazes de fomentar a criticidade e o engajamento dos estudantes.

O projeto apresenta um potencial significativo para ampliação, podendo ser estendido para outras turmas e séries do Ensino Fundamental, bem como adaptado para diferentes gêneros textuais. A incorporação de tecnologias educacionais, como plataformas digitais para troca e correção de textos, pode ampliar o alcance e a interatividade entre os estudantes, facilitando a aprendizagem colaborativa mesmo em contextos remotos ou híbridos. Além disso, a formação continuada de professores acerca da metodologia de aprendizagem por pares e do ensino do gênero dissertativo-argumentativo é fundamental para garantir a efetividade e a fidelidade da prática em diferentes ambientes escolares.

Para a replicação do projeto em outras instituições, recomenda-se a elaboração de um guia prático que contemple os procedimentos, critérios avaliativos e estratégias pedagógicas utilizadas, facilitando a adaptação conforme o perfil dos estudantes e a realidade local. A articulação com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a valorização das competências socioemocionais podem contribuir para que o projeto seja percebido não apenas como uma intervenção pontual, mas como um componente estruturante do currículo. Dessa forma, o projeto pode fomentar a formação de autores críticos integrada às demandas contemporâneas da educação básica.

Investir em metodologias que favoreçam a autoria e a criticidade é, portanto, um caminho promissor para a construção de uma educação mais significativa, inclusiva e comprometida com a formação integral dos sujeitos. Assim, espera-se que esta experiência inspire novas iniciativas voltadas à formação crítica e autoral dos jovens, preparando-os para os desafios do século XXI.

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail. **Estética da criação verbal**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

DA SILVA, Camila Fernandes et al. Intertextualidade e interdisciplinaridade no gênero dissertativo argumentativo. **Revista Ensin@ UFMS**, v. 1, n. 1, p. 105-115, 2016.

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de uma metodologia. Tradução de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: **Mercado de Letras**, 2004.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 43. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

KARWOSKI, Acir Mario; ROJO, Roxane. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social. São Paulo: **Parábola Editorial**, 2009. 128 p. DELTA: Documentação e Estudos em Linguística Teórica e Aplicada, v. 26, n. 1, 2010.

MARCUSCHI, L. A. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: MARCUSCHI, L. A.; DIONÍSIO, A. (Orgs.). **Gêneros textuais e ensino**. 6. ed. Rio de Janeiro: Lucerna, 2008. p. 19–40.

MAZUR, Eric. **Peer Instruction: A User's Manual**. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1997.

MEAD, George Herbert. **Mente, self e sociedade: do ponto de vista do behaviorismo social**. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

MORAN, José Manuel. **Metodologias ativas para uma aprendizagem mais significativa**. In: BACICH, L.; MORAN, J. M.; TREVISANI, F. (org.). **Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática**. Porto Alegre: Penso, 2015. p. 13-26.

TOPPING, K. J. **Trends in Peer Learning**. *Educational Psychology*, v. 25, n. 6, p. 631–645, 2005.